
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327

DOI 10.5281/zenodo.7872738

О ВЛИЯНИИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ABOUT THE IMPACT OF MINERAL AND RAW MATERIAL ORIENTATION OF THE RUSSIAN ECONOMY ON ENSURING NATIONAL SECURITY

АЛЬБЕРТЯН АИДА ПОГОСОВНА,

преподаватель,

*Институт международных отношений и социально-политических наук –
Московский государственный лингвистический университет.*

ALBERTYAN AIDA POGOSOVNA,

Lecturer,

*Institute of International Relations and Socio-Political Sciences – Moscow
State Linguistic University.*

В настоящей статье рассматривается вопрос влияния минерально-сырьевой ориентации российской экономики на обеспечение национальной безопасности страны. Автором проанализированы различные доктринальные подходы к оценке влияния сырьевой ориентации в контексте развития государства. По результатам проведенного исследования сделан вывод о положительном влиянии минерально-сырьевой обеспеченности на национальную безопасность государства, а также необходимость развития со стороны государства как добывающего сектора, так и промышленности. Автором выдвинуто предположение о целесообразности формирования новых надгосударственных альянсов с поставщиками полезных ископаемых, что положительно скажется на геополитическом статусе Российской Федерации.

This article examines the issue of the influence of the mineral resource orientation of the Russian economy on ensuring the national security of the country. The author analyzes various doctrinal approaches to assessing the impact of raw orientation in the context of state development. According to the results of the study, a conclusion was made about the positive impact of mineral resource security on the national security of the state, as well as the need for the development of both the extractive sector and industry on the part of the state. The author suggests the expediency of forming new supranational alliances with suppliers of minerals, which will have a positive impact on the geopolitical status of the Russian Federation.

Ключевые слова: *минеральные ресурсы, минерально-сырьевой комплекс, национальная безопасность, Российская Федерация.*

Key words: *mineral resources, mineral resource complex, national security, Russian Federation.*

Наличие в недрах земли запасов полезных ископаемых, возможность их добычи и экспорта предопределяют степень влияния государства как субъекта международного права, гарантируют возможность самообеспечения экономики и промышленности страны минеральным сырьем в условиях санкций [1, с. 8]. Сосредоточение запасов полезных ископаемых на определенной территории – историческая «удача», конкурентное преимущество, «подушка безопасности» как для нынешнего, так и для будущих поколений граждан страны.

Автор настоящей работы придерживается вышеизложенной позиции и считает, что для российских реалий наличие развитой минерально-сырьевой базы и ее эффективное освоение являются одним из базисов социально-экономического развития страны, влияют на геополитический статус государства.

Вместе с тем, необходимо разделять понятия «минерально-сырьевая ориентация экономики» и «уровень развития минерально-сырьевого комплекса страны».

Наличие в недрах лишь запасов полезных ископаемых в отсутствие должного уровня развития науки, промышленности и инфраструктуры является, с нашей точки зрения, проблемой, поскольку ведет к превращению государства в «сырьевой придаток» стран, потребляющих добытые полезные ископаемые.

При этом наличие в недрах запасов полезных ископаемых в синергии с развитыми отраслями экономики, промышленности, науки является абсолютным благом, поскольку гарантирует государству возможность самообеспечения экономики и промышленности страны минеральным сырьем в условиях любых внешних ограничений. Кроме того, такая комбинация позволяет влиять на геополитический статус страны (в части его повышения) при экспорте минеральных ресурсов, особенно, если доля государства в мировом экспорте сырья является значительной.

В отношении положения дел в Российской Федерации отметим, что государством предпринимаются усилия по диверсификации экономики страны, это позволяет России использовать минерально-сырьевой сектор как один из инструментов для проведения независимой международной политики, влиять на обеспечение обороны и безопасности государства, обеспечивать социально-экономическое развитие страны.

С экономической точки зрения, принципиальное значение имеют способ и степень интеграции ресурсного потенциала государства в его экономику, и то, какую роль ресурсы полезных ископаемых играют в формировании и функционировании экономики страны – являются ли ресурсы полезных ископаемых основным, единственным или преимущественным источником дохода страны, или представляют собой хорошо организованный материальный базис национальной промышленности с высокоразвитыми техникой и технологией.

Дискуссии о том, является ли сырьевая экономика в долгосрочной перспективе действительно путем к упадку экономики хозяйства страны вследствие ее экстенсивного характера, или является демонстрацией, безусловно, сильного экономического потенциала страны, сопровождающегося возможностью политического манипулирования зависимыми от нее в сырьевом плане государствами – продолжается уже длительный период времени, и в ходе этой дискуссии были убедительно продемонстрированы позиции как сторонников первого подхода, так и второго.

Мнение о положительной роли сырьевых ресурсов как источнике экономического роста экономики было доминирующим в экономической мысли вплоть до 1950-1960-х гг. [8].

Представители сырьевой теории роста, в том числе Дж. Сакс, А.М. Вернер, М.Х. Уаткинс, на основе анализа развития экономики различных стран, обосновывали тезис о том, что в экономически отсталых странах экономический рост, как правило, начинается с повышения активности предприятий в сфере освоения природных сырьевых ресурсов, а затем капи-

тал сырьевого сектора реинвестируется в развитие местной инфраструктуры, сервис и обрабатывающие отрасли [11-13].

После 1960-х гг. в экономической науке начало преобладать мнение о том, что изобилие природных ресурсов является «проклятием» для экономики государства (natural resource curse).

Ученым Р. Аути в 80-ые годы XX века [9, с. 65-82] был выявлен феномен, что на протяжении 70-80 гг. XX века величина ВВП на душу населения в странах ОПЕК демонстрировала тенденцию к снижению в то время, как объем экспорта нефти увеличивался.

Подвергнув парадоксальную, на первый взгляд, ситуацию анализу, Р. Аути пришел к выводу, что «богатые (в ресурсном отношении) страны не используют на 100% это природное богатство для улучшения экономического развития и роста экономических показателей своих стран» [14].

Действительно, наличие в избыточном количестве природных ресурсов должно оказывать положительное влияние на развитие экономики страны именно вследствие факта обеспеченности собственной экономики сырьевыми ресурсами и обеспечивать высокую эффективность промышленного комплекса страны при экономическом росте. Однако, зачастую, в странах, располагающих богатыми природными ресурсами, происходит обратный эффект – эффективность экономики страны снижается.

Э. Бульте, Р. Дамания, Р. Дикон также исследовали зависимость между объемом доступных сырьевых ресурсов и экономическим ростом и пришли к выводу о том, что ресурсоёмкие страны показывают более низкий уровень социально-экономического развития [10, с. 1029-1044.].

Анализу сущности «ресурсного проклятия» посвящено большое число работ отечественных ученых. С. Гуриев, А. Плеханов, К. Сонин рассматривают экономический механизм сырьевой модели развития [2]. Анализ, проведенный Д.В. Трубицыным, показал, что большинство исследователей «скорее уточняют, чем опровергают тезис об отрицательном воздействии ресурсного изобилия на развитие общества» [6].

Так В.М. Полтерович, В.В. Попов В.В., А.С. Тонис считают важным дифференцировать такие понятия, как «обеспеченность природными ресурсами» и «ресурсную зависимость». Если дефиниция – «обеспеченность природными ресурсами» – подразумевает имплементацию добывающего комплекса в экономику страны при условии баланса объемов поступления сырьевых ресурсов и объемов их переработки с достаточно глубокой степенью промышленной переработки, подразумевающей высокий технологический уровень обрабатывающих производств, то вторая дефиниция – «ресурсная зависимость» – подразумевает доминирование добывающего сектора экономики над обрабатывающими отраслями [3].

В.Т. Рязанов, в своих работах, рассматривая основные характеристики сырьевой экономики [4, с.141-176] справедливо исходит из позиции, что в общем случае сырьевая экономика может иметь два контекстных значения — позитивное и негативное:

1) позитивное контекстное значение — при наличии большого запаса природных ресурсов, в том числе полезных ископаемых (как топливно-энергетических, так и рудных), национальная экономика характеризуется как ресурсообеспеченная. Ресурсообеспеченность экономики рассматривается как признак конкурентного преимущества, поскольку обеспеченность сырьевыми ресурсами обуславливает возможность создания самодостаточной модели экономического роста. Как показывает В.Т.Рязанов на примере Норвегии, Австралии, США, Канады, Новой Зеландии, Исландии, страны, обладающие высоким уровнем природных запасов, в большинстве случаев характеризуются более высоким уровнем среднедушевого ВВП, хотя экономический рост этих стран осуществляется относительно низкими темпами.

Россия располагает большим объемом разнообразных природных и сырьевых ресурсов, и в контексте понимания ресурсообеспеченности как конкурентного преимущества, располагает базисом для реализации самодостаточной модели экономического роста.

2) негативное контекстное значение – добывающий сектор экономики приобретает доминирующее значение в структуре экономики, растет его доля в формировании доходов государственного бюджета и ВВП, а основной формой доходов становится рента, создаваемая в отраслях добывающей промышленности.

«Однобокое», гипертрофированное развитие лишь добывающей промышленности в среднесрочной и долгосрочной перспективе дает основания характеризовать страну как рентно-ориентированную, и в конечном итоге, приводит страну в лагерь стран-рантье.

В настоящее время отсутствует единый подход к определению критерия, однозначно свидетельствующего о том, что экономика той или иной страны развивается по сценарию сырьевой модели.

Так, часть исследователей придерживается точки зрения, согласно которой признаком экономики сырьевого типа является показатель среднедушевого производства сырья – в случае, когда этот показатель превышает среднемировой уровень, экономика страны может быть охарактеризована как сырьевая.

Как справедливо полагает Фетисов, «более высокие среднедушевые объемы добычи сырья в развитых странах компенсируются их более высоким потреблением ресурсов» [7]. По мнению Фетисова и ряда других экономистов, критерием экономики, имеющей сырьевую ориентацию, следует считать долю сырьевых продуктов в суммарном экспорте страны.

Однако и этот критерий не бесспорен. Например, Р. Саква в своих работах приводит следующий аргумент: «Россия производит всего лишь 3 тонны нефти на душу населения, в Норвегии аналогичный показатель составляет 20 тонн. На долю нефти приходится 45% норвежского экспорта и 17 % ВВП – и всё же этой стране удалось избежать как «голландской болезни», так и превращения в «нефтяное государство» [5].

Помимо топливно-энергетических ресурсов, Россия успешно добывает большое количество иных полезных ископаемых, составляющих сырьевой базис перерабатывающего сектора промышленности. Однако преимущественную долю в общем объеме добычи сырьевых ресурсов составляют углеводороды – нефть и газ, доля которых достигает почти четверти общего объема добычи полезных ископаемых в нашей стране.

Основное внимание в аспекте «ресурсного проклятья» уделяется именно нефти и газу, поскольку именно углеводородное сырье дает возможность его глубокой переработки (до 5-6 уровней передела) в рамках пролонгированной технологической цепочки с высокой долей добавленной стоимости на каждом уровне передела и широким ассортиментом востребованной продукции, что, собственно говоря, и лежит в основе трех ведущих отраслей обрабатывающего сектора промышленности – нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической.

В последнее десятилетия в Российской Федерации появляются новые высокотехнологичные производства с глубоким переделом продукции, в том числе, производство СПГ, газо- и нефтехимические заводы, реализован план модернизации нефтеперерабатывающих заводов, создаются и модернизируются предприятия по переработке и обогащению твердых полезных ископаемых.

Государством реализуется значительный объем мер государственной поддержки, направленных на создание новых высокотехнологичных производств, примером подобного рода является проект ПАО «НОВАТЭК» по производству сжиженного природного газа.

Важно отметить значительный объем кооперации с крупным китайским бизнесом как в части строительства добывающих и перерабатывающих мощностей, так и в части того, что

партнеры готовы приобретать продукцию высоких переделов, а не добытое полезное ископаемое, предполагающую переработку в Китае.

Мы полагаем, что в текущих условиях особенно стоит вопрос кооперации с дружественными государствами как в части взаимных поставок минерального сырья друг другу по недостающим видам и объемам, так и в части формирования надгосударственных альянсов для формирования пула монопольных игроков по стратегическим и дефицитным видам полезных ископаемых, необходимых для развития высокотехнологичного производства, прежде всего, редкоземельных металлов.

Таким образом, мы полагаем возможным сделать следующие выводы:

Первое. Наличие в недрах суши и в пределах континентального шельфа государства значительных запасов полезных ископаемых выделяет страну в сравнении с государствами, не обладающими таковыми. Государство, обладающее запасами полезных ископаемых, имеет возможность проводить более независимую внешнюю политику, имеет дополнительные гарантии социальной стабильности и национальной безопасности.

Второе. Крайне важно для комплексного синергетического развития страны уделять внимание развитию не только добычи полезных ископаемых, но и промышленности, инфраструктуре, что позволяет получать дополнительных мультипликативный эффект от эксплуатации ресурсов недр.

Третье. В условиях меняющихся полярностей было бы обосновано вести речь о формировании новых надгосударственных альянсов с поставщиками полезных ископаемых из дружественных государств для целей завоевания новых рынков, определения новых регламентных требований к поставкам сырья заинтересованным лицам, что в свою очередь будет положительно влиять на геополитический статус Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Василевская Д.В., Сапаров С.М. Минерально-сырьевой комплекс в период неопределенности и новых вызовов: итоги, тенденции, перспективы: монография. Москва, РУСАЙНС, 2022. 132 с.
2. Гуриев С., Плеханов А., Сонин К. Экономический механизм сырьевой модели развития // Вопросы экономики. 2010. № 3. С. 4-23.
3. Полтерович В.М., Попов В.В., Тонис А.С. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая политика // Вопросы экономики: Российская академия наук. 2007. №6. С. 4-27.
4. Рязанов В.Т. Экономика рентных отношений в современной России // Христианское чтение. Современные проблемы экономики. 2001. № 4(39). С.141-176.
5. Саква Р. Сырьевой сектор России: экономика контроля и политика ренты // Неприкосновенный запас. 2010. № 6(74). С. 112-130.
6. Трубицын Д.В. Исследование ресурсного проклятия в экономике, возможности использования их результатов в концепции модернизации // Учёные записки ЗабГ У. 2014. № 4 (57). С.102-113.
7. Фетисов Г.Г. Будущее российской экономики: экспорт сырья, диверсификация или высокие технологии? // Материалы сайта 6-й Международной Кондратьевской конференции, 2007. URL: <http://www.glazev.ru/print.php?article=2344> (дата обращения: 20.04.2023).
8. Шеломенцев А.Г. Альтернативные оценки роли сырьевого сектора в национальной экономике // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. С. 434.
9. Auty R.M. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London: Routledge, 1993. 272 p.
10. Bulte E.H., Damania R., Deacon R. T. Resource Intensity, Institutions, and Development // World Development. 2005. Vol. 33. I. 7. P. 1029-1044.
11. Sachs J.D., Warner A.M. The Curse of Natural Resources // European Economic Review. 2001. Vol. 45. I. 4-6. P. 827-838.
12. Sachs J.D., Warner A.M. The Big Rush, Natural resource abundance and economic growth // Journal of Development Economics. 1999. Vol. 59. P. 43-76.

13. Watkins M.H. A Staple Theory of Economic Growth/Canadian Journal of Economics and Political Science // The Canadian Journal of Economics and Political Science. 1963. Vol. 29, No. 2. P. 141-158.

14. Ондаш О.А. Проклятие природных ресурсов // Вестник КазНУ. Серия экономическая. 2011. № 6 (88). С. 6-9.

© Альбертян А.П., 2023.